

Breves apontamentos jurídicos acerca da possível regulamentação do comércio de *loot boxes* em jogos eletrônicos no Brasil

Brief legal notes on the possible regulation of loot box commerce in electronic games in Brazil

Raphael S. Rios Chaia Jacob¹

Università degli Studi Mediterranea, Italia

Resumo: O artigo explora as implicações jurídicas da regulamentação das loot boxes em jogos eletrônicos no Brasil. Loot boxes, adquiridas via microtransações, oferecem recompensas aleatórias e geram controvérsias, pois podem ser vistas como jogos de azar. Além disso, elas levantam questões sobre vulnerabilidade infantil, devido à suscetibilidade de jovens a práticas de marketing predatórias. A legislação brasileira já fornece diretrizes para proteger consumidores, mas o texto sugere medidas administrativas claras para regulamentar o uso de loot boxes, considerando os impactos psicológicos e sociais nos consumidores, especialmente crianças e adolescentes.

Palavras Chave: loot boxes, microtransações, jogos de azar, vulnerabilidade infantil.

Abstract: The article examines the legal implications of regulating loot boxes in electronic games in Brazil. Loot boxes, acquired through microtransactions, provide random rewards and spark controversy as they can be likened to gambling. Additionally, they raise concerns about child vulnerability due to young people's susceptibility to predatory marketing practices. Brazilian law already provides guidelines to protect consumers, but the text suggests clear administrative measures to regulate loot box use,

¹ Advogado pós-graduado em Direito Digital e Compliance, pela Damásio Educacional, pós-graduado em Direito de Criptoativos e Blockchain, pela Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná, e pós-graduado em Direito Ambiental, pela UNIDERP. Mestre e Doutor em Desenvolvimento Local, pela UCDB. Pós-Doutor em Novas Tecnologias e Direito, pelo Mediterranea International Centre of Human Rights Research, de Reggio Calabria, Itália.

Breves Apontamentos Jurídicos Acerca da Possível Regulamentação do Comércio de Loot Boxes em Jogos Eletrônicos no Brasil

considering the psychological and social impacts on consumers, especially children and adolescents.

Keywords: loot boxes, microtransactions, gambling, child vulnerability.

1. INTRODUÇÃO

Os jogos eletrônicos não são uma novidade: criados na década de 1950, e popularizados na década de 1970, a tecnologia por trás dos videogames representa no século XXI um mercado em franca expansão, e que movimentou, somente no ano de 2019, mais de 120 bilhões de dólares em todo o mundo². Porém, com o avanço desse mercado, novas práticas comerciais passaram a ser exploradas, com conteúdos adicionais adquiridos para acrescentar mais recursos do jogo, ou ainda com conteúdos extras que apenas trazem novas experiências aos usuários.

Essa mudança no mercado de jogos como produtos para jogos como serviços trouxe uma série de novas questões jurídicas, que extrapolam as competências da tradicional proteção às relações de consumo. Uma dessas inovações adotadas pela indústria foram as chamadas microtransações, que recebem esse nome por representarem a aquisição de pequenas quantidades de conteúdo para o jogo, como um item específico apenas, ao contrário das *downloadable contents* (DLCs) tradicionais, que representam expansões completas para os jogos, com novas fases, por exemplo.

Não há nada de errado, juridicamente falando, com a aquisição de itens para jogos eletrônicos. No caso das *loot boxes* (caixas de item, ou caixa de pilhagem, em uma tradução livre) porém, há questões a serem confrontadas. Tais *loot boxes* são bens virtuais que, em regra, só podem ser compradas com dinheiro real e abertas uma única vez³. Ao utilizar esse item dentro do jogo, o usuário recebe uma recompensa aleatória, cujo nível e/ou qualidade variam em raridade de acordo com uma chance de obtenção programada previamente. A discussão em torno de uma regulamentação para esse tipo de comércio de dados se dá pelo fato de que, no modelo tradicional adotado, as *loot boxes* acabam por assemelhar-se analogicamente com uma forma de jogo de azar, uma vez que o usuário – muitas vezes uma criança ou um adolescente – não adquire o item que quer, mas uma chance de obter um item que quer, o que confrontaria disposições da legislação brasileira, a exemplo do artigo 50, da Lei de Contravenções Penais (Decreto n. 3.688/1941).

2. JOGOS COMO PRODUTO E JOGOS COMO SERVIÇO

Segundo o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro (Lei n. 8.078/90), produto, nos termos do artigo 3º, inciso I, pode ser classificado como “qualquer bem, mó-

² A. L. PEREIRA. “Indústria de games movimentou mais de US\$ 120 bilhões em 2019”. Disponível em <<https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/148956-industria-games-movimentou-us-120-bilhoes-2019.htm>>. Acessado em 20 de jun. de 2021.

³ A. F. GOMES. “Os impactos das *loot boxes* na formação social e psicológica do consumidor infantojuvenil e a necessidade de fiscalização pelos instrumentos da política nacional”. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2018, p. 9.

vel ou imóvel, material ou imaterial”⁴. Jogos eletrônicos popularizaram-se pelo comércio de cartuchos e mídias físicas que dispensavam instalação, como CDs e DVDs (muito mais tarde, Blu-rays), o que permitiria facilmente essa classificação nos termos do CDC, já que seriam bens materiais, facilmente trocados em caso de defeito, e que podiam muitas vezes ser dispostos livremente pelo proprietário – para troca, venda etc.

Com a comercialização dos jogos eletrônicos em formato digital (*download*), muda a natureza do bem, que deixa de ser a mídia adquirida, mas o *software* gravado na mídia ou instalado diretamente no equipamento do usuário, seja um console, seja um computador pessoal, ou ainda um smartphone. Nesses casos, os jogos passam a apresentar uma série de limitações, já que o usuário poderia apenas adquirir a partir de agora a sua licença de uso, por meio de contrato aceito no ato da instalação do programa. O comércio digital de jogos permitiu o surgimento das chamadas plataformas de distribuição, a exemplo de empresas como a *Steam*, *Origin* (Electronic Arts) e *Epic Games*.

Essas plataformas de distribuição digital começaram a ganhar visibilidade dentro da indústria, como um canal expresso de oferecimento de novos jogos e complementos, com a oferta de um vasto catálogo num ambiente simples de acessar, e conveniente para o usuário. Acompanhando o mesmo caminho, e com o crescimento da internet e sua penetração em mais lares, os jogos *multiplayer*, como os MMORPG (*Massively Multiplayer Online Role Playing Game*) se tornaram muito populares, a exemplo de jogos como *Ultima Online* (1997), *Ragnarök Online* (2002) e *World of Warcraft* (2004), não só pela simplicidade do formato do jogo, mas também, pela acessibilidade e pelo fator social, que permitia aos jogadores dividirem experiências com outros usuários⁵.

Nesse diapasão, se por um lado o mercado de games trabalhava com o tradicional modelo de jogos produzidos em mídia física, por outro, não demorou para que o modelo de jogos digitais obtidos on-line crescesse, e fossem criadas plataformas de venda digital, com a adesão de distribuidoras como Sony e a Microsoft. Foi nesse ponto que, a par dos jogos enquanto produto, surgiu o conceito de "*game as a service*", ou, jogos como serviço, em que muitos deles abandonaram a ideia de mero produto, com uma experiência/narrativa determinada (início, meio e fim), e passaram a oferecer um serviço, com atualizações constantes (DLCs)⁶.

Esse novo paradigma de jogo como serviço representa um elemento facilitador no que tange à acessibilidade, bem como à universalização do consumo, uma vez que passa a permitir uma interação exponencialmente maior entre usuários de diversos países em uma mesma comunidade virtual. Novas formas de monetização ganharam

⁴ BRASIL, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em <<http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/l8078.htm>>. Acessado em 20 de jun. de 2021

⁵ L. M. C. FANTINI, E. P. C. FANTINI, e L. F. M. A. R. GARROCHO. "A Regulamentação das Loot Boxes no Brasil: Considerações Éticas e Legais acerca das Microtransações e dos Jogos de Azar". XVIII SBGames – Rio de Janeiro – RJ – Brazil, October 28th – 31th, 2019, p. 1253

⁶ Ibidem, p. 1254

Breves Apontamentos Jurídicos Acerca da Possível Regulamentação do Comércio de Loot Boxes em Jogos Eletrônicos no Brasil

espaço mais e mais como *features*, e menos como opcionais, dentro do mercado de jogos, a exemplo das microtransações. Segundo GOMES (2018)⁷:

Microtransações dizem respeito à possibilidade de o consumidor utilizar dinheiro real para comprar itens virtuais dentro do jogo. Tais itens podem ter efeitos apenas visuais (cosméticos) ou oferecer vantagens dentro do jogo (*game-changing mechanics*, mecânicas de impacto, em tradução livre) quando comparados a jogadores que não utilizam microtransações. Inicialmente, esse padrão de negócio foi associado com o modelo de jogos *freemium*, junção das palavras inglesas *free* (gratuito) e *premium* (prêmio, especial, em tradução livre), neologismo que designa um modelo de negócio em que o software, o produto em si, é gratuito, mas oferece a opção de usar dinheiro real na loja do jogo. [...] O poder delas é tal que a Activision Blizzard, uma das maiores empresas de jogos eletrônicos do mundo, reportou no seu balanço fiscal de 2017 que dos 7,16 bilhões de dólares gerados em receita naquele ano, cerca de 4 bilhões de dólares vieram de microtransações, categoria que inclui as caixas de item, pacotes de expansão e compras dentro do jogo que utilizam dinheiro real.

Tendo como base a ideia de uma transação – a qual corresponde a uma ação comercial com transferência ou troca de valores por um produto ou serviço –, as microtransações representam no mercado do século XXI a quase totalidade das transações realizadas dentro dos jogos eletrônicos, ou seja, são a forma preferida pelos usuários para adquirir, mediante pagamento em dinheiro real, itens de jogo (cosméticos ou funcionais), melhoramentos ou dinheiro virtual⁸.

Ao mesmo tempo, porém, em que traz facilidades e conveniências, esse novo modelo de mercado traz ainda questões a serem confrontadas pelo Direito, em especial no que diz respeito ao público-alvo majoritário desse tipo de comércio – crianças e adolescentes – e a forma como esse negócio jurídico se estabelece, se de acordo ou não com a teoria clássica dos contratos, ou ainda, com a melhor normativa de proteção ao consumidor em vigor. Afinal, uma vez que o modelo de venda de conteúdos *on-line* usa como recurso *loot boxes*, que se baseiam fundamentalmente em um algoritmo de geração aleatória de recompensas – RNG (*random number generations*) –, temos um modelo de negócios construído exatamente para estimular o consumo, sem a certeza de uma recompensa que se espera.

3. ASPECTOS LEGAIS DO *DOWNLOADABLE CONTENT* (DLC) E *LOOT BOXES*

Há uma clara diferença entre *downloadable content* e *loot boxes*. “*Downloadable content*” (ou DLC), se refere a conteúdos extras de um jogo já lançado, que podem abranger expansões de novas áreas e missões, novos capítulos, e até mesmo novos personagens. Um DLC não é válido sem o jogo completo, que pode ser encontrado

⁷ A. F. GOMES. “Os impactos das *loot boxes* na formação social e psicológica do consumidor infantojuvenil e a necessidade de fiscalização pelos instrumentos da política nacional”. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2018, p. 19

⁸ E. NEELY, “Come for the game, stay for the cash grab: the ethics of loot boxes, microtransactions, and freemium games”. ETHICOMP Conference, Poland, 2018. Disponível em <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1555412019887658?journalCode=gaca>>. Acessado em 21 de jun. de 2021

em mídia física ou digital – um DLC, por outro lado, é apenas digital. É necessário ter adquirido a versão regular de um jogo eletrônico, para depois estar apto a comprar e baixar algum conteúdo adicional para ele.

Pelo lado positivo, um DLC pode estender a vida útil de um jogo, permitindo trazer de volta a base de jogadores de uma franquia para descobrirem novos conteúdos. DLCs não têm um limite de tempo para serem publicados, e manter a produção de conteúdo extra em desenvolvimento é uma estratégia comum de muitas empresas para manter a sua base de jogadores ativos. Por outro lado, porém, é notório que muitos estúdios já lançam jogos com a intenção de publicar DLCs no futuro, não para agradar usuários ou manter sua base ativa de *players*, mas visando estritamente a um modelo comercial de jogo como serviço. Não há nada ilegal nessa prática, destarte o fato de que ela contribui para a impressão de que o produto adquirido pelo usuário está inacabado.

Já com relação às *loot boxes*, obtidas por meio de microtransações, a situação muda de figura. Para uma melhor compreensão acerca das características das microtransações e seus impactos jurídicos no público consumidor, bem como suas eventuais implicações e controvérsias, NEELY (2018) estabelece três distinções importantes no que diz respeito à sua natureza: primeiro, elas podem ser naturalmente aleatórias, ou seja, o usuário paga por um produto sem saber o que receberá, adquirindo, portanto, apenas uma chance de obter o item desejado de fato – como acontece com o modelo mais tradicional de *loot boxes* –, ou, por outro lado, podem adquirir diretamente o item posto à venda pela empresa em sua loja de conteúdo, sabendo o jogador, portanto, exatamente o que está adquirindo. Em segundo lugar, é preciso considerar a natureza do item que está sendo adquirido, se simplesmente cosmético, ou se de fato funcional (capaz de integrar vantagens reais dentro do jogo ao jogador). O terceiro e último ponto traz a necessidade da análise de quais itens podem ser adquiridos com dinheiro real, se estes só podem ser obtidos exclusivamente por meio das microtransações, ou se podem ser obtidos dentro do jogo por outros meios que não envolvam dinheiro real, como conquistas (dicotomia entre conveniência x obrigatoriedade)⁹.

Ao analisar as compras de *loot boxes*, é necessário que tal análise seja realizada sob a ótica do direito privado, partindo-se do pressuposto que tais relações trarão consigo uma série de deveres e proteções conferidas pelos direitos civis e do consumidor. Levando em conta, portanto, que *loot boxes* nada mais representam do que uma forma digital *in-game* de sorteios de itens aleatórios, condicionados ao pagamento em dinheiro pelo usuário, que receberá como contrapartida os itens do pacote comprado, os quais podem variar em qualidade e/ou raridade, resta evidente que tais contratos, sob a luz da teoria contratual vigente no Código Civil Brasileiro, são aleatórios, vez que, no ato da compra pelo usuário, não há conhecimento acerca de quais itens serão obtidos, restando o resultado relegado aos algoritmos de RNG já mencionado no tópico anterior.

⁹ E. NEELY, “Come for the game, stay for the cash grab: the ethics of loot boxes, microtransactions, and freemium games”. ETHICOMP Conference, Poland, 2018. Disponível em <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1555412019887658?journalCode=gaca>>. Acessado em 21 de jun. de 2021

Breves Apontamentos Jurídicos Acerca da Possível Regulamentação do Comércio de Loot Boxes em Jogos Eletrônicos no Brasil

Não é, portanto, equivocado admitir que estamos, por analogia e resguardadas as devidas proporções, diante de um contrato aleatório *emptio rei speratae*¹⁰ - espécie de contrato pelo qual se vende determinada coisa, porém com a incerteza quanto à quantidade, dependendo, portanto, da futura produção -, considerando o fato de que a *loot box* sempre entregará uma determinada quantidade de itens, porém, com diferentes características de qualidade, raridade, e até mesmo utilidade, e de forma aleatorizada, o que influencia diretamente na experiência do usuário em relação ao jogo.¹¹ A empresa não pode ter qualquer tipo de controle sobre o resultado do sorteio dos itens da *loot box* para que essa natureza contratual reste caracterizada, razão pela qual o algoritmo de geração de números aleatórios (RNG) precisa operar de forma autônoma e independente. Somente dessa forma não assistirá ao usuário qualquer direito de reclamação acerca dos itens que eventualmente venha a obter.

Porém, existe a possibilidade de manipulação dos resultados, com o objetivo de manter os usuários consumindo mais *loot boxes*, por meio da realização de mais microtransações. Nessa hipótese, o jogador está sendo flagrantemente lesado pela empresa, podendo, a qualquer momento, e demonstrando a existência do dano por meio da conduta do estúdio, reclamar o ressarcimento dos valores pagos. Em 2019, empresas do mercado como Sony, Nintendo e Microsoft, estabeleceram como regra para publicação de jogos em sua plataforma que possuam microtransações, que sejam apresentadas as taxas de obtenção dos possíveis itens retirados da *loot boxes*.¹² A decisão veio como resposta em razão de escândalos envolvendo as empresas Electronic Arts e DICE, por, em 2017, construírem jogos com sua economia absolutamente centrada em microtransações, além de denúncias de ajustes de dificuldade para estimular a comprar de mais *loot boxes*, e adoção de algoritmos de chances variáveis, que diminuía a chance de obter um determinado item quanto mais microtransações fossem realizadas. Investigações contra a empresa foram inclusive conduzidas no ano de 2018 por razões semelhantes.¹³

A compra de itens por meio de microtransações pode ser caracterizada como relação de consumo, uma vez que o usuário, após a compra do jogo como produto, continua a usufruí-lo como serviço, por meio de microtransações para fins de uso pessoal. Essa relação, e o contrato por trás dela (termos de uso) serão regulados pelos direitos e proteções dadas ao consumidor, construindo dessa forma uma ponte entre o ordenamento consumerista e a legislação civil: além de uma relação contratual (contrato aleatório), há a aquisição de produtos para consumo, o que atrai a legislação que

¹⁰ N. PAULO, Curso de Direito Civil, V.3, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 172

¹¹ J. V. G. CORREA. "A legalidade das loot boxes em jogos eletrônicos". Disponível em <<https://jus.com.br/artigos/83238/a-legalidade-das-loot-boxes-em-jogos-eletronicos>>. Acessado em 21 de jun. de 2021.

¹² J. HRUSKA. "Sony, Microsoft, and Nintendo Will Require Loot Box Drop Rate Disclosures". Disponível em <<https://www.extremetech.com/gaming/296293-sony-microsoft-and-nintendo-will-require-loot-box-drop-rate-disclosures>>. Acessado em 21 de jun. de 2021.

¹³ A. JOÃO. "EA está sob investigação criminal por conta de loot boxes em FIFA 18". Disponível em <<https://www.comboinfinite.com.br/principal/ea-esta-sob-investigacao-criminal-por-conta-de-loot-boxes-em-fifa-18/>>. Acessado em 21 de jun. de 2021.

protege o consumidor para os casos em que existem, não só a compra do jogo como produto, mas também as compras dentro dos jogos eletrônicos – jogo como serviço.¹⁴

A aquisição de itens por meio de microtransações, portanto, serão consideradas relações de consumo em todas as suas características, uma vez que, o usuário, ao adquirir uma *loot box*, gozará de todas as proteções previstas nos artigos 6º a 10º do Código de Defesa do Consumidor, como a proteção à vida, à saúde, à segurança, o acesso à informação adequada dos produtos que está adquirindo – como as taxas de obtenção de itens dentro de uma *loot box*, os itens que pode conseguir, a possibilidade de devolução e estorno dos valores, entre outras informações –, a proteção à publicidade abusiva ou enganosa, a revisão de cláusulas contratuais desfavoráveis e por fim, o direito a reparação por danos¹⁵. Dessa forma, quaisquer direitos que eventualmente sejam violados por meio de microtransações em jogos eletrônicos, implicarão em consequências na legislação civil e na legislação de proteção ao consumidor brasileira.

4. DAS LOOT BOXES COMO JOGOS DE AZAR

A maior controvérsia envolvendo as microtransações, porém, extrapola a esfera do Direito do Consumidor, e passa a levantar debates acerca do impacto das microtransações como uma forma de *gambling*, ou seja, de um jogo de azar, semelhante a um caça-níqueis. Segundo pesquisadores como DRUMMOND (2018) que estabelecem que, fundamentalmente, há um conjunto de seis características que devem ser observadas para permitir que se diferenciem os jogos de azar de outras condutas de risco.¹⁶ Segundo o pesquisador, são essas características a) a troca de dinheiro ou outro bem de valor; b) um evento futuro desconhecido determina a troca; c) a sorte determina ao menos parcialmente o resultado; d) a não participação pode evitar perdas; e) os vencedores ganham sob as custas dos perdedores; e por fim, f) o que foi ganhado pode ser convertido em dinheiro real.

Exatamente por agrupar tantas características, a construção do conceito de jogos de azar a partir dessa classificação acaba por variar em diferentes lugares. O órgão regulatório dos jogos de azar nos Países Baixos, a *Kansspelautoriteit*, por exemplo, determinou que só haveria violação à norma local caso as microtransações preenchessem a característica “f”, ou seja, se os itens obtidos pudessem ser convertidos em dinheiro real – do contrário, seriam considerados tão somente “itens dentro de um jogo”. Por outro lado, a *Entertainment Software Rating Board* (ESRB), órgão norte-americano responsável pela classificação indicativa em jogos eletrônicos, não reconhecia as *loot boxes* como jogos de azar, sob o argumento de que os jogadores sempre receberiam uma recompensa ao abri-las – o que varia é tão somente sua qualidade / raridade. A partir de 2018, porém, a situação mudou, quando os EUA se uniram a

¹⁴ J. V. G. CORREA. “A legalidade das loot boxes em jogos eletrônicos”. Disponível em <<https://jus.com.br/artigos/83238/a-legalidade-das-loot-boxes-em-jogos-eletronicos>>. Acessado em 21 de jun. de 2021.

¹⁵ F. TARTUCE. “Manual de direito do consumidor: direito material e processual”. 7. Ed. São Paulo: Editora Método, 2018, p.55

¹⁶ A. DRUMMOND, J. D. SAUER. “Video game loot boxes are psychologically akin to gambling. *Nature Human Behaviour*”, v. 2, n. 8, 18 jun. 2018, p.530-532. Disponível em <<https://www.nature.com/paper/7090666>>

Breves Apontamentos Jurídicos Acerca da Possível Regulamentação do Comércio de Loot Boxes em Jogos Eletrônicos no Brasil

um grupo de 15 países europeus que passaram a tomar medidas visando sites de terceiros que permitem que o usuário efetuasse a compra de itens do jogo via leilão, bem como *loot boxes*, que os reguladores insistem que não podem de forma alguma constituir jogos de azar de acordo com as leis nacionais.¹⁷

Tal movimento veio estimulado pela postura de países como Bélgica e Países Baixos, de proibirem microtransações por meio de *loot boxes*, sob pena de multas e até mesmo de prisão. A Comissão de Jogos da Bélgica, por exemplo, concluiu que para que um jogo eletrônico seja considerado um jogo de azar, bastaria que um título preenchesse quatro requisitos: a) deve ser um jogo; b) deve levar a uma determinada aposta; c) essa aposta deve levar à vitória ou perda para o jogador, e; d) a aleatoriedade deve desempenhar um papel na chance de obtenção do item. No entanto, grupos socialmente vulneráveis, tais como jovens, estão sendo encorajados a jogar engajar-se com jogos de chance.¹⁸

A preocupação das autoridades é legítima, considerando que se multiplicam na mídia casos de pessoas que endividam-se em razão de estímulos trazidos pelas próprias empresas desenvolvedoras para a compra de *loot boxes*, especialmente em situações em que usufruir da experiência completa do jogo fica vinculado diretamente a essas microtransações – a exemplo de toda a polêmica do jogo *Battlefront II*, da Electronic Arts, de 2017, que bloqueava uma série de conteúdos importantes e incentivava o jogador a realizar gastos adicionais em microtransações, ou ainda da franquia de jogos de futebol *FIFA*, da mesma empresa, que tornou a evolução no jogo maçante num ponto tal a estimular os jogadores a gastarem dinheiro no modo *Ultimate Team* por meio de um marketing invasivo e para satisfazer uma conveniência no que diz respeito à obtenção de melhores jogadores de futebol que poderiam ser usados para compor a sua equipe.

Em um relato publicado na internet, um usuário do jogo *Apex Legends*, da produtora Respawn Entertainment, descreve como gastou mais de US\$ 500,00 (quinhentos dólares) para tentar conseguir itens para seu avatar eletrônico. Acostumado com jogos com *loot boxes*, como *Overwatch* (Blizzard Entertainment), o jogador descreve que nunca se sentiu impelido a gastar com microtransações. Porém, no caso do jogo *Apex Legends* a abordagem era mais interessante, uma vez que a empresa Respawn Entertainment publicizava uma regra que garantia a obtenção de um item de alta raridade: se um jogador comprasse 500 Apex Packs (o nome dado às *loot boxes* do jogo) e não recebesse nenhum item raro, a produtora garantiria que o próximo teria uma taxa de 100% de chance de trazer um. Em seu depoimento, o jogador, identificado como BAE339, afirmou que "Achei que não demoraria 500 caixas para conseguir. Só que fui

¹⁷ N. BIRCH. "Loot Boxes Targeted as a Concern by Gambling Regulators from 15 European Countries". Disponível em <<https://wccftech.com/loot-boxes-gambling-15-euro-countries>>. Acessado em 25 de jun. de 2021

¹⁸ A. Van de VELDE. "Belgian Gaming Commission Rules that Overwatch, FIFA 18 & CS: GO Are in Violation; Threatens with Huge Fines and Imprisonment". Disponível em <<https://wccftech.com/belgian-gaming-commission-lootboxes-gambling>>. Acessado em 25 de jun. de 2021.

comprando caixas e nunca vinha. A cada novo pack, eu acreditava que viria naquele, mas estava errado. Fui conseguir apenas no final, na caixa 500”.¹⁹

A situação escala em gravidade quando consideramos que o público-alvo desses jogos possuem idades entre 10 e 19 anos, ou seja, englobam muitos jovens mais suscetíveis ao marketing predatório imposto por algumas empresas no sentido de estimular o consumo desses itens via microtransações.

4.1. DA HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR INFANTOJUVENIL

A hipossuficiência – ou vulnerabilidade – do consumidor, e o seu reconhecimento dentro da relação contratual estabelecida com a empresa em razão da desigualdade material entre as partes, fará com que aquele (o consumidor) seja merecedor de uma proteção especial do ordenamento jurídico. Nesse sentido, para auxiliar na proteção do consumidor, cabe ao poder público intervir nessas relações jurídicas, estabelecendo direitos e deveres básicos para as partes.²⁰ A vulnerabilidade, portanto, representa o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor na sua relação com o fornecedor. Ela está expressamente prevista no artigo 4º, inciso I, da Lei Federal n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade representa um princípio-chave dentro da proteção do consumidor na legislação brasileira, e é uma característica intrínseca, cujo reconhecimento permite que sejam garantidas a adoção de medidas protetivas para o reestabelecimento do princípio da isonomia, com sistemas de freios e contrapesos, a exemplo da possibilidade de inversão do ônus da prova.

Para melhor compreender a extensão da vulnerabilidade do consumidor e seus impactos no comércio via microtransações, é preciso compreender que ela se estende em três frentes distintas: uma técnica, uma jurídica e uma fática. Dessa forma, será possível colocar em perspectiva essa hipossuficiência sobre o público infanto-juvenil, principais consumidores de jogos eletrônicos.

A vulnerabilidade técnica diz respeito à falta de conhecimento específico do usuário acerca do produto que está sendo adquirido, gerando a possibilidade de que seja induzido a erro por desconhecer suas funcionalidades e características. Do ponto de vista das microtransações envolvendo *loot boxes*, a vulnerabilidade técnica poderá ser sempre verificada quando houver informações insuficientes ao consumidor. Isso significa que os fornecedores devem apresentar de forma clara todas as informações pertinentes ao custo da microtransação, a meios e formas de pagamento etc. Quanto às recompensas, é necessário que a empresa desenvolvedora apresente as taxas de chance de obtenção de cada item que pode ser conseguido abrindo a *loot box*, de forma que o usuário tenha plena consciência de quais itens pode obter, e quais chances envolvem a obtenção de cada um desses itens.²¹

¹⁹ A. LUIZ. “Jogador gasta mais de R\$ 1,8 mil para conseguir itens raros em Apex Legends”. Disponível em <<https://www.tecmundo.com.br/voxel/190231-jogador-gasta-r-1-8-mil-conseguir-itens-raros-apex-legends.htm>>. Acessado em 26 de jun. de 2021.

²⁰ L. de M. GARCIA. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 21

²¹ A. F. GOMES. “Os impactos das *loot boxes* na formação social e psicológica do consumidor infantojuvenil e a necessidade de fiscalização pelos instrumentos da política nacional”. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2018, p. 31

Breves Apontamentos Jurídicos Acerca da Possível Regulamentação do Comércio de Loot Boxes em Jogos Eletrônicos no Brasil

Já a vulnerabilidade jurídica diz respeito à falta de conhecimento legal (específico) do consumidor acerca do produto/serviço que adquire como destinatário final. Essa vulnerabilidade é presumida para o consumidor não profissional, bem como para o consumidor que seja pessoa física.²² Contextualizando com as microtransações por meio de *loot boxes*, é direito do consumidor ser alertado de antemão, no termo de cessão de uso de software – ou por outro meio adequado –, sobre a possibilidade de celebrar tais negócios dentro do ambiente do jogo, bem como eventuais direitos e deveres decorrentes da atividade, como a possibilidade de reembolso após a compra, por meio do exercício de direito de arrependimento, por exemplo.

Por fim, a vulnerabilidade fática possui natureza residual, restando caracterizada quando o fornecedor, em razão de uma posição dominante em relação ao consumidor, seja em razão de seu poder econômico, ou em razão da imprescindibilidade do serviço que oferece, impõe sua superioridade aos que contratam.²³

Como se pode notar a partir dessa breve análise, a vulnerabilidade constitui o ponto central que norteia a proteção jurídica do consumidor. A partir desse referencial, podemos considerar que certos consumidores, por conta de circunstâncias pessoais de natureza social, psicológica e/ou econômica, encontram-se em uma situação de vulnerabilidade agravada, também chamada de hipervulnerabilidade²⁴, o que demanda uma proteção jurídica especial para esses indivíduos, por parte do Estado²⁵. Nesse diapasão, podemos classificar o público infanto-juvenil como sendo hipervulnerável, uma vez que, considerando as três formas de vulnerabilidade já discutidas, é sabido que crianças e adolescentes são muito mais suscetíveis à publicidade predatória e estímulos auditivos e/ou visuais que levem a aquisição de *loot boxes* por meio de microtransações. Exatamente por isso a Constituição Federal Brasileira, de 1988 e, posteriormente, a Lei Federal n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), consagraram a criança e adolescente como sujeitos de direito, definindo como prioridade absoluta a garantia de seus direitos fundamentais. Soma-se a isso o fato de que estamos diante de indivíduos em processo de desenvolvimento, que “nascem sem qualquer informação a respeito de valores, sentimentos, atitudes. Sua personalidade será formada, em grande parte, pelas informações que vêm de fora”²⁶.

A publicidade infantil também é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 37, parágrafo 2º, que define como abusiva toda propaganda que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Vê-se que a Lei n. 8.069/90 lança mão dos princípios previstos na Constituição Federal Brasileira para estabelecer diretrizes mínimas de proteção destinadas ao público infanto-juvenil. Um

²² C. L. MARQUES, In: A. H. V. BENJAMIN, C. L. MARQUES; L. R. BESSA, Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 101.

²³ C. L. MARQUES, In: A. H. V. BENJAMIN, C. L. MARQUES; L. R. BESSA, Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 102.

²⁴ A. F. GOMES. “Os impactos das *loot boxes* na formação social e psicológica do consumidor infantojuvenil e a necessidade de fiscalização pelos instrumentos da política nacional”. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2018, p. 36

²⁵ B. MIRAGEM. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.131.

²⁶ L. S. D'AQUINO, Lúcia Souza. “Criança e Publicidade: Hipervulnerabilidade?” Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015, p. 28.

estudo publicado pela Sociedade Real de Saúde Pública do Reino Unido, em 2020, afirma que 1 em cada 10 crianças ficará endividada graças aos aditivos psicologicamente manipuladores do jogo. Cerca de 11% dos jovens entrevistados afirmaram ter usado o cartão de crédito ou débito de seus pais para compras de *loot boxes*; 9% afirmaram ainda ter pegado dinheiro emprestado que não podiam pagar para gastar em microtransações.²⁷

Em 2017, um adolescente de 14 anos em Cork, no sul da Irlanda, gastou uma quantia considerável da poupança de sua família em microtransações no jogo *FIFA 18*, no modo *Ultimate Team*, sem a autorização de seus pais ou responsáveis. Destarte o contato com a empresa responsável pela distribuição do jogo no console do menor, a fim de restituir o valor gasto, a família teve como resposta que, como o jogo em questão possuía uma classificação indicativa para adultos, eles não teriam qualquer responsabilidade sobre o ocorrido, argumentando ainda que o incidente teria ocorrido porque o jovem estava sem a supervisão de um adulto. Importante ressaltar que, neste caso, não foi solicitado no ato da compra a digitação de um PIN para utilizar o cartão, bem como não houve a apresentação de qualquer aviso de transação concluída.²⁸

Casos como esse podem ser facilmente encontrados na mídia, e alertam sobre o perigo que a abordagem comercial de microtransações por meio de *loot boxes*, pode representar não apenas para jovens e adolescentes, mas os impactos econômicos negativos aos quais famílias inteiras podem estar sendo submetidas. Em fevereiro de 2021, no Brasil, sob o argumento ora debatido nesse tópico, a Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (ANCED), protocolizou ação judicial contra empresas desenvolvedoras e distribuidoras de jogos eletrônicos, para que proibissem a venda de *loot boxes* em todo território brasileiro, além de pleitearem o valor de R\$ 19,5 bilhões de reais em indenizações. Segundo a ANCED, o motivo repousa no argumento já apresentado no presente estudo: de que a venda desses itens dentro de jogos eletrônicos pode ser enquadrada como uma forma de jogo de azar, estando proibida pela Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941), e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90).²⁹

A necessidade de uma política clara acerca de transações dentro de jogos como serviço é necessária para que o usuário tenha a clareza sobre o que está adquirindo e como está gastando seu dinheiro – algo que empresas como a Bungie, responsável pelo jogo multiplataforma *Destiny 2*, fez nos últimos anos, ao abandonar o modelo de venda de itens por meio de *loot boxes*, para criar uma loja virtual completa

²⁷ RSPH. “Over 1 in 10 young gamers get into debt by buying loot boxes”. Disponível em <<https://www.rsph.org.uk/about-us/news/over-1-in-10-young-gamers-get-into-debt-because-of-loot-boxes.html>>. Acessado em 27 de jun. de 2021.

²⁸ D. MAHER. “Cork mum's warning after son, 14, spends her entire MONTH'S wages playing FIFA 18”. Disponível em <https://www.irishmirror.ie/sport/soccer/soccer-news/cork-mums-warning-after-son-11699670?service=responsive&_ga=2.14316663.1375369525.1513411322-613352595.1504444295>. Acessado em 27 de jun. de 2021.

²⁹ R. GUERRA. “Associação de proteção dos direitos de crianças processa empresas de games por venda de loot boxes no Brasil”. Disponível em <https://www.espn.com.br/esports/artigo/_/id/8244476/associacao-de-protecao-dos-direitos-de-criancas-processa-empresas-de-games-por-venda-de-loot-boxes-no-brasil>. Acessado em 27 de jun. de 2021.

Breves Apontamentos Jurídicos Acerca da Possível Regulamentação do Comércio de Loot Boxes em Jogos Eletrônicos no Brasil

de itens que podem ser adquiridos diretamente pelo usuário, sem envolvimento de sorte para a obtenção dos mesmos, deixando de lado o modelo baseado em chance.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As microtransações por meio de *loot boxes* representa um modelo de negócios lucrativo para distribuidoras e desenvolvedoras, uma vez que o jogo como serviço garante retornos financeiros por mais tempo sobre um mesmo produto no mercado; é por meio destes produtos que outros projetos de jogos eletrônicos serão financiados, novos profissionais serão contratados, e a indústria seguirá se desenvolvendo em vários seguimentos, a exemplo dos esportes eletrônicos (e-Sports). Constatou-se, porém, como verdadeira a hipótese norteadora do presente estudo, de que as *loot boxes* são uma forma de jogo de azar, e possuem significativo potencial lesivo à formação psicológica e social dos consumidores infanto-juvenis, hipervulneráveis por natureza diante da sua situação de indivíduo em formação

O consumidor deve usufruir da opção de adquirir as *loot boxes* se for da sua conveniência, e não porque foi obrigado a fazê-lo para usufruir de recursos que estão “trancados” pelo desenvolvedor, só podendo ser liberados mediante pagamento de dinheiro real ou virtual. Cabe às empresas tomarem providências com relação a estas mecânicas, no sentido de informar ao consumidor que elas estarão presentes nos jogos. Possuem ainda o dever de, caso optem por adicionar *loot boxes* em seus jogos, apresentar informações claras a respeito das modalidades de microtransações disponibilizadas, sua classificação, bem como, informar ao usuário que itens podem ser obtidos, e quais as suas chances reais de obtenção na aquisição de cada *loot box*.

A obtenção de uma determinada recompensa ao abrir uma *loot box* depende tão somente da sorte, uma vez que o sorteio opera pela aleatoriedade, o que permite seu enquadramento no conceito de jogo de azar, previsto no artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais). O ordenamento jurídico brasileiro não faz qualquer distinção entre os conceitos de jogo de chance e a azar; dessa forma, resta desnecessário estabelecer a existência de uma expectativa de retorno financeiro para que seja definido de forma. A problemática em torno das *loot boxes*, porém, não se restringe tão somente ao fato de que infringirem a legislação penal brasileira: elas impelem o jogador ao consumo de microtransações, produto da forma como são estruturadas e publicizadas; as microtransações por meio dessas *loot boxes* são desenhadas para fomentar uma convergência entre mecanismos auditivos, visuais e técnicas psicológicas, com o objetivo de manipular o usuário para que este se engaje mais com elas. São especialmente atraentes para as crianças e adolescentes, tendo em vista que reduzem estados emocionais dolorosos por meio da satisfação de um desejo dentro do espaço digital do jogo.

Os princípios que regem os direitos consumidor no Brasil, em conjunto com os princípios da livre e iniciativa e livre concorrência, presentes no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal Brasileira de 1988, já estabelecem limites para a adoção de microtransações por meio de *loot boxes* no mercado de jogos brasileiro. Sob a ótica do Direito brasileiro e de outros ordenamentos jurídicos, as empresas que disponibilizam as *loot boxes* podem ser responsabilizadas objetivamente por eventuais

danos que venham a causar aos consumidores, já que o produto/serviço disponibilizado por elas possui claramente potencial lesivo ao consumidor. Não vemos como necessária a edição de uma lei específica para a proibição de seu comércio em território nacional: mais adequado nos parece a utilização de medidas administrativas regulamentares, dando melhor cumprimento às normativas de proteção já previstas na legislação consumerista e pela Constituição Federal Brasileira, definindo de forma clara parâmetros para o uso das *loot boxes* nos jogos comercializados dentro do território brasileiro, sendo necessária especial atenção para crianças e adolescentes.